

Flores, tomates y semillas para la reforma a la salud en Colombia

El reacomodo de actores de la reforma a la salud

Se esperaba que al arranque de 2024 se apretaran las diferencias sobre la reforma a la salud y se reacomodaran los actores políticos del debate. Lo novedoso es que el pulso político hizo más evidente que el futuro de la reforma no depende solo de los votos en el Senado. Aquí tres razones y una simplificación del mapa de actores:

1. La vuelta a Colombia de las **audiencias públicas** del [Congreso](#), que buscan mantener a los territorios activos, se suma a una agenda más explícita de los **cambios al sistema de salud que el gobierno adelanta con las herramientas reglamentarias ordinarias y con presupuesto orientado a [regiones apartadas](#)** (cerca de 8 puntos de la UPC para equipos territoriales extramurales y otras [fuentes para fortalecer la infraestructura](#)).
2. La ausencia de transparencia en el manejo de los recursos, y el crónico descuadre de las cuentas de las EPS, **alinearon a la Contraloría con la Superintendencia Nacional de Salud**. Aunque lo que dice la Contraloría no difiere de una década de alertas sobre la insuficiencia de recursos del sector -común denominador de la crisis de los sistemas de salud del mundo-, es curioso que coincida con el cambio de superintendente y del director del DNP, justo luego de la recomposición de los poderes locales -tras las elecciones de gobernadores y alcaldes-, y en medio de la discusión sobre el [presupuesto nacional](#) y sobre la necesidad de una mayor [autonomía territorial](#).
3. El llamado de la Corte Constitucional a cubrir los recursos del [Acuerdo Punto Final](#) que no hayan sido cancelados a la fecha, en un plazo máximo de dos meses, además del pago de otras deudas y de garantizar los recursos para la operación del sistema, mediante el auto 2881 de 2023, es consistente con previas decisiones de la Corte. Otras decisiones judiciales también hacen contrapeso al gobierno en los temas de salud, entre ellas la [inadmisión de la acción](#) popular del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, contra 21 EPS por supuestos incumplimientos en las reservas técnica incluyendo y la acción popular que cursa en el Tribunal de Cundinamarca -sobre la escasez de medicamentos y la gestión del INVIMA.

A pesar de la crisis de la coalición y de la reacomodación burocrática, el gobierno parece tener votos suficientes para pasar la reforma en el primer debate del Senado y el mapa de actores del debate sobre la reforma parece más simple en 2024:

- Del lado de los defensores están las asociaciones de hospitales públicos y privados, los académicos del movimiento por la salud pública y las organizaciones sindicales, populares y políticas cercanas al Pacto Histórico.
- Los reparos sobre la forma como operará en la cotidianidad el sistema de salud y la gestión de los recursos entre ADRES -*Secretarías de Salud*- Hospitales hicieron más evidente la cercanía -*en medio de sus diferencias*-, de algunos tecnócratas, académicos e influenciadores -*especialmente de las grandes capitales*-, con el [bloqueo de ex ministros y viceministros de salud](#) críticos de la reforma, las distintas asociaciones de pacientes y algun@s congresistas crític@s.